

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ МОНОГОРОДОВ РОССИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

БОРОЗДИН А.К.,
зам. директора Воркутинского филиала,
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»,
Воркута, Российская Федерация

Рассмотрены подходы государственного управления и государственной поддержки развития моногородов России в период 1940-2020 гг. Обосновано, что управление в таких больших государственных образованиях, как Россия, прежде всего подразумевает не столько управление социальными процессами, сколько управление территорией. Эволюция международной практики поддержки моногородов соответствовала глобальным тенденциям изменения социально-экономической структуры современных обществ.

BOROZDIN A.K.,
Deputy Director of the Vorkuta branch
of the Ukhta State Technical University,
Vorkuta, Russian Federation

The approaches of public administration and state support for the development of single-industry towns Russia in the period 1940-2020 are considered. It is substantiated that management in such large state formations as Russia, first of all, implies not so much the management of social processes as the management of the territory. The evolution of the international practice of supporting single-industry towns corresponded to global trends in changing the socio-economic structure of modern societies.

Актуальность темы исследования. Развитие моногородов – одна из точек фокуса в деятельности Правительства Российской Федерации. За последние годы была создана федеральная система институтов и мер поддержки моногородов, которая продолжает усиливаться. В июле 2018 года Советом Президента Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам развитие моногородов признано приоритетным направлением стратегического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило единый перечень из 106 мер поддержки моногородов.

В него вошли как специализированные меры, так и меры, применимые для развития в любых населенных пунктах.

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время многими учеными рассматриваются вопросы комплексного развития городов, в том числе градообразующих моногородов. В частности, А. Карый [3], утверждает, что на развитие города оказывает большое влияние количество разнообразных факторов, влияющих на изменения в отдельных подсистемах города, изменяющих соотношения между отдельными функциями, которые выполняет город и постоянно трансформирующих его из одного состояния в другое. Среди ученых продолжаются споры о том, насколько правильно применять понятие «конкурентоспособность» в отношении к моногороду. Но ряд исследователей, таких как: Н. Леонова [4], В. Лунина [5] А. Мельдаханов [6] подтверждают, что при отсутствии у города конкурентоспособности происходит ухудшение благосостояния населения, условий ведения бизнеса, сокращение занятости и т.д., поэтому понятие «конкурентоспособность города» приближается по смыслу к понятию «устойчивое развитие».

Цель исследования – комплексный анализ среды функционирования моногородов и выявление основных закономерностей и тенденций их развития в исторической ретроспективе.

Изложение основного материала исследования. Вместе со сменой социально-экономической структуры общества менялись и подходы к развитию моногородов. На первом этапе ключевую роль играло государство, формировавшее специальные программы и создававшее особые административные и налоговые условия для данных поселений. На втором этапе все большее значение стала приобретать социальная политика градообразующих предприятий. Система государственного управления в России исторически претерпела несколько не просто изменений, а идеологических революций, требующих перерождения. Именно территория лежит в основе понимания функций государственного аппарата России на протяжении веков.

Во-первых, земли действительно так много, что банально сообщить решение управленческого аппарата до наступления эры коммуникаций исполнителю крайне затруднительно. Это сделало инертность естественной средой вызревания всех управленческих

процессов.

Одной из основополагающих в государственном управлении становится система административно-территориального управления, чье видоизменение с XVIII века становится фарватером для реформ системы управления.

Для понимания причин проблем моногородов и возможных путей выхода необходимо обратиться к рассмотрению зарубежного опыта поддержки моногородов.

Первый этап (с 1940-х по 1970-е гг.) был связан с формированием государства всеобщего благосостояния и послевоенным экономическим бумом. Масштабные социальные программы, быстрый рост населения и государственных инвестиций привели к образованию в моногородах мощного публичного сектора, обеспечившего трудоустройство эмансипированных женщин. В этот период быстрыми темпами росла численность и общее экономическое благополучие населения монопрофильных городов.

Индустриализация и промышленное освоение новых месторождений по всему миру сопровождались стремительным ростом небольших рабочих поселков, появлением новой волны т.н. проектных городов, наукоградов и технополисов, связанных с развитием новых отраслей – атомной и химической промышленности, авиа- и ракетостроения, электроники и радиотехники. Одновременно с этими процессами происходили обновление и упадок старопромышленных городов в связи с изменениями технологического уклада и исчерпанием ресурса месторождений, освоенных в период второй промышленной революции.

Второй этап (с 1970-х по 2000-е гг.) начался с переходом к неолиберальной модели государства, глобализации мировой экономики и повсеместному внедрению компьютерных и телекоммуникационных технологий.

Четыре ключевые причины упадка монопрофильных поселений с начала 1970-х гг.: значительное увеличение производительности труда в добывающей отрасли привело к повсеместному и устойчивому сокращению числа занятых в данном секторе. Второй причиной стало формирование транснациональных корпораций, активно избавлявшихся от непрофильных активов и сокращавших социальные расходы и

благотворительные программы, ориентированные на местные сообщества. В-третьих, сворачивание государства всеобщего благосостояния, приватизация государственных и муниципальных услуг вели к сокращению рабочих мест в бюджетном секторе и снижению качества жизни населения. Наконец, четвертой причиной стал рост стандартов и требований к добывающим предприятиям в отношении охраны окружающей среды. Оценка экологической ситуации превратилась в важный критерий при выборе не только места жительства, но и инвестиций.

Вместе со сменой социально-экономической структуры общества менялись и подходы к развитию моногородов. На первом этапе ключевую роль играло государство, формировавшее специальные программы и создававшее особые административные и налоговые условия для данных поселений. На втором этапе все большее значение стала приобретать социальная политика градообразующих предприятий.

Данные обстоятельства нашли выражение в изменении стандартов отчетности (появление «интегрированной отчетности»), росте интереса к тематике устойчивого развития и появлении особых социальных требований к компаниям у международных кредитных организаций. В итоге сдвиг к пост материальным ценностям современного общества кристаллизовался в виде новых регулирующих институтов и правовых норм, обязывающих учитывать социальные и экологические последствия реализации крупных проектов. Наконец, требования к квалификации сотрудников предприятий значительно выросли, при этом для ценных квалифицированных кадров важна не только заработная плата, но и характер их социального окружения, качество жизни. Таким образом, грамотная социальная политика стала одним из важнейших компонентов и продолжением кадровой политики.

Наиболее распространенной формой закрепления новой роли добывающих предприятий стало заключение различных соглашений между компаниями и местными сообществами. Одной из первых подобную практику стала применять Канада, где накоплен большой опыт успешного участия предприятий в развитии местных сообществ, наиболее интересными из которых являются соглашения о компенсациях и льготах.

В соглашениях данного типа фиксируются как преимущества добычи ресурсов для местного населения, так и потенциальные

негативные последствия горных работ. Важно, что в подписываемом документе отражается не только понимание сторонами сути взаимных отношений, но и закрепляются конкретные обязанности. Например, выделение фиксированной доли чистой прибыли компании на нужды местного населения. Как правило, в соглашениях права и обязанности сторон группируются по следующим темам:

- занятость и профессиональное обучение;
- экономическое развитие и возможности для предпринимательства;
- социальная и культурная поддержка;
- финансовые положения и участие в акционерном капитале;
- охрана окружающей среды;
- ресурсы культуры.

Об актуальности подобных практик для российских моногородов свидетельствует, например, эволюция социальной политики группы «Базовый Элемент» в городе Пикалево, с которого тема монопрофильных муниципальных образований вошла в федеральную повестку. С 2012 года предприятием «БазэлЦемент-Пикалево» через Фонд «Вольное Дело» реализуется Программа развития и благоустройства моногородов (пилотный проект программы «Новое Пикалево»). Отличительной особенностью данного проекта является отношение к местному населению как к полноправному партнеру в развитии территории, а не просто как получателю благотворительной помощи. Предприятие выступает в роли инициатора волонтерского движения и т.н. организатора местного сообщества.

Технологические и социальные изменения российского общества обуславливают необходимость перехода к новой модели развития моногородов, предусматривающей активную роль градообразующих предприятий и местного населения в качестве равноправных агентов развития. Игнорирование социального окружения добывающими предприятиями в современных условиях негативным образом сказывается на их конкурентоспособности и ведет к неоправданному росту социально-политических рисков.

Преодоление рецессии монопрофильных муниципальных образований России имеет стратегическое значение для поддержания социально-экономической стабильности государства. Существующие приоритетные программы поддержки моногородов

направлены в первую очередь на повышение уровня диверсификации, и усиление их конкурентоспособности.

Система пространственной организации территории России представлена высокой долей монопрофильных муниципальных образований в общем объеме поселений страны, уровень социально-экономического развития которых находится в тесной зависимости от деятельности одного или группы градообразующих предприятий, связанных единой производственной цепочкой. Структура мер государственной поддержки, осуществляемых по линии Правительства РФ, представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Источники государственной поддержки моногородов России

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. привел к резкому спаду спроса на продукцию ключевых отраслей специализации моногородов, на который градообразующие предприятия реагировали массовыми сокращениями сотрудников и сворачиванием производства. В наибольшей степени пострадали металлурги, производители транспортных средств и оборудования. Спад выпуска продукции добывающих предприятий составил за 2009 год 5%, однако данный показатель отражал, преимущественно, динамику добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Падение производства иной продукции горнодобывающего комплекса было более глубоким – до 12,7 %.

Российские моногорода, концентрируя около 11% общей

численности населения, до 2008 года обеспечивали до 24% ВВП. Доля моногородов в общем объеме добычи полезных ископаемых составляла 31%. Угроза потери управляемости столь значимых экономических центров и риски массовых волнений заставили Правительство России в срочном порядке разрабатывать систему антикризисных мер по поддержке моногородов.

К концу 2010 года в целом система поддержки российских моногородов была сформирована. На региональном уровне под руководством рабочих групп, возглавляемых губернаторами или их заместителями, администрации моногородов готовили Комплексные инвестиционные планы модернизации. Данные документы проходили защиту на заседаниях Межведомственной рабочей группы, после одобрения которой Комплексные инвестиционные планы попадали на рассмотрение Министерства финансов РФ. Планы, получившие одобрение Межведомственной рабочей группы, далее оценивались Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции.

В 2010 году поддержку получило 35 моногородов на общую сумму в 22,7 млрд. руб. В 2011 году помощь была оказана только 15 городам, получившим всего 1,5 млрд. руб. бюджетных средств.

В августе 2012 года Межведомственная рабочая группа сообщила о завершении негативного воздействия финансового кризиса на моногорода. В это же время Минрегионом России был подготовлен проект государственной программы «Региональная политика и федеративные отношения» на период до 2020 года, в состав которой вошла подпрограмма «Содействие развитию экономики монопрофильных муниципальных образований». Однако данная подпрограмма была внесена ведомством в Правительство с финансовыми разногласиями (по оценке Минфина 75 млрд. руб. и 1,042 трлн. руб. – по версии Минрегиона).

Таким образом, к 2013 году прежняя система поддержки моногородов прекратила свое существование, а новая не была обеспечена необходимыми финансовыми ресурсами.

Новая волна интереса Правительства России к проблемам моногородов проявилась вместе с первыми признаками замедления темпов роста российской экономики во второй половине 2013 года и ожиданиями очередного мирового финансово-экономического кризиса. 15 октября 2013 года Президент России подписал ряд поручений по поддержке моногородов, в том числе выделение на

2014 год бюджетных средств для оперативных мер поддержки монопрофильных поселений (в соответствии с утвержденным проектом бюджета на данные цели направлено до 343,9 млрд. руб.). 12 декабря 2013 года Президент России обращаясь к Федеральному Собранию, предложил разработать программу комплексного развития моногородов и создать преференции для работающего в них бизнеса. В это же время стало известно о создании на базе «ВЭБ Капитала» проектного офиса для отбора и сопровождения инвестиционных проектов моногородов.

Несмотря на наличие разработанной программы развития экономики монопрофильных муниципальных образований, основной упор в последних инициативах Правительства делался на оперативные меры поддержки, направленные на смягчение негативных последствий ожидаемого кризиса. Сложность применения долгосрочного системного подхода к развитию моногородов связана как с недостатком бюджетных ресурсов, так и с признанием Правительством прежних решений не вполне эффективными.

Быстрое сворачивание финансовой помощи моногородам в 2011-2012 гг. во многом было связано с отсутствием достойных проектов и недостатком средств у муниципалитетов для их качественной проработки. Проектный офис «ВЭБ Капитал» лишь отчасти смог обеспечить решение данного вопроса.

В действительности, главной проблемой государственной политики в отношении моногородов является несоответствие используемого инструментария текущим условиям. С одной стороны, Правительство ориентировалось на комплексную программу помощи, не имея для этого достаточных финансовых ресурсов; с другой стороны, для точечной и эффективной поддержки отдельных проектов были необходимы иные негосударственные институты. Всего за 2014-2019 годы до Минэкономразвития России доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии Фонду в сумме 21229425,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за период 2014-2019 годов составило 11932333,1 тыс. рублей (56,2 %). Возвращено в федеральный бюджет 3299620,3 тыс. рублей (15,5 %) в связи с отсутствием подтвержденной потребности в использовании субсидии. Остаток неиспользованной субсидии по

состоянию на 1 января 2018 года составлял 5997472,4 тыс. рублей (28,3 %).

На 2020 год Минэкономразвития России были предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии Фонду в сумме 3636752 тыс. рублей. Таким образом, государственная поддержка моногородов осуществлялась в рамках различных государственных программ.

Чтобы вывести моногорода из аутсайдеров в лидеры экономического развития, Правительство РФ прилагает большие усилия. В перечне мер поддержки монопрофильных муниципальных образований, сформированном Минэкономразвития России, фигурирует 95 пунктов.

Одним из действенных способов оперативного взаимодействия с регионами является работа Антикризисных комиссий по мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий. Прежде всего, рассматриваются проблемы системообразующих предприятий и возможности оперативного реагирования на изменение ситуации. Но также Минпромторгом России прорабатывается возможность интеграции ГАС «Управление» (ГАСУ) и ГИС «Промышленность» (ГИСП), для более оперативного отслеживания ситуации на градообразующих предприятиях моногородов.

Ведется активная работа в рамках Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. На заседаниях Рабочей группы рассматриваются инвестиционные проекты по созданию новых производств, не связанных с основной деятельностью градообразующего предприятия, финансирование которых ведется через Фонд развития моногородов. В настоящее время Фонд оказывает поддержку ключевым с точки зрения промышленности инвестиционным проектам в моногородах посредством выделения заёмных средств на более привлекательных условиях.

В рамках развития моногородов Минпромторг России активно взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В рамках Соглашения о сотрудничестве регулярно организуются и успешно проводятся стажировки руководителей органов исполнительной власти в сфере промышленности и торговли субъектов Российской Федерации. Стажировка позволяет в режиме прямого контакта довести

приоритетные направления развития промышленности, обсудить актуальные вопросы, и как результат найти эффективные пути решения наиболее актуальных проблем монопрофильных муниципальных образований.

Самая действенная и масштабная мера господдержки – это создание в моногородах территорий опережающего социально-экономического развития. Она предусматривает в течение 10 лет налоговые льготы для реализации новых инвестиционных проектов, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Минимальный объем инвестиций – 5 млн. рублей в первый год реализации проекта, не менее 20 новых рабочих мест.

Еще одна специализированная мера по поддержке моногородов – субсидии Минэкономразвития России на реализацию муниципальных программ развития МСП в моногородах. С 2017 года средства на это мероприятие квотированы в размере 10 % от всей выделяемой суммы субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса.

Федеральные средства через региональный и муниципальный бюджеты направляются на:

- поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) – субсидирование лизинговых платежей, процентных ставок по кредитам, затрат на приобретение основных средств;

- грантовую поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства;

- создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП – бизнес-инкубаторов, промышленных и технологических парков.

Важным и востребованным у моногородов инструментом развития является деятельность Фонда развития моногородов. Основные направления его деятельности:

- софинансирование строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов и льготное финансирование реализуемых инвестиционных проектов;

- обучение управленческих команд моногородов;

- деятельность линейных менеджеров моногородов в рамках проектного офиса, их задача – сопровождение разработки и реализации портфелей проектов развития моногородов.

Помимо развития новых бизнесов на территории моногородов и создания новых рабочих мест большое внимание в самом ближайшем будущем будет уделяться развитию в них городской среды. Придания им современного и благоустроенного облика. Акцент будут делаться на повышении удовлетворенности жителей условиями проживания, в том числе за счет активного их вовлечения в процессы планирования и реализации проектов по благоустройству городских пространств.

Понимание новых возможностей предприятий в решении локальных проблем требует пересмотра и принципов государственной политики в отношении моногородов. Исполнение и контроль поддерживающих мероприятий следует делегировать на местный уровень, создав для этого дополнительные стимулирующие условия.

Изменение фундаментальных принципов взаимодействия горных предприятий и местных сообществ не может произойти одномоментно. Критическая масса перемен накапливается в результате переосмысления прежних практик в условиях кризиса, под влиянием распространения международных стандартов отчетности и правил ведения бизнеса, благодаря примерам успешного применения новых подходов конкурирующими предприятиями. Катализаторами изменений могут также выступать профессиональные сообщества и консультанты. Ключевым моментом в данном вопросе является понимание того, что качество и эффективность социальной политики предприятий сегодня является необходимым условием их конкурентоспособности на мировом рынке.

Во время кризиса правительство не забывает обсуждать поддержку моногородов, однако из трех сотен таких населенных пунктов денег специально созданного фонда хватит только на 20-30 – их будут превращать в территории опережающего развития. При этом об основной проблеме – доступа к капиталу для компаний, которые желают вкладываться в развитие монопрофильных городов никто не говорит. На первый взгляд регионы завершили 2019 год относительно благополучно: доходы их бюджетов выросли на 7 %, поступления налога на прибыль – на 14 %. Осознание того, что решать проблему моногородов необходимо, пришло к чиновникам к 2014 году, когда стало очевидным влияние рецессии на эти территории. Тогда были обозначены

характеристики моногорода: численность населения – не менее 3000 человек, занятость на одном предприятии – не менее 20 % от общей занятости.

Сегодня в России 319 монопрофильных городов. Они делятся на три группы: города со сложным социально-экономическим положением, с риском ухудшения ситуации и наиболее стабильные. До кризиса 2008 года в моногородах создавалось 30-40 % ВВП. Сейчас же это всего 15-17 % ВВП. В моногородах размещены объекты Росатома, Министерства обороны, предприятия добывающей и металлургической промышленности, машиностроения, пищевой, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Выводы: Сейчас возрождение моногородов органично вписывается в рамки политики по импортозамещению, диверсификации российской сырьевой экономики, а также комплексного развития отдельных регионов. В моногородах проживает примерно 10 % населения России, а безработица там в два раза выше, чем в среднем по стране. Жители моногородов обладают значительным недоиспользованным потенциалом в квалифицированных трудовых ресурсах и социальной инфраструктуре. В целом население моногородов немобильно (по разным причинам квалифицированные трудовые кадры не мигрируют из региона в регион), и оно может либо производительно работать, либо активно проводить социальные протесты.

Однако подход к развитию не может быть единым. Российские моногорода неоднородны: они делятся на несколько типов в зависимости от перспектив градообразующего предприятия и потенциала городской экономики. Поэтому в основе государственной политики в отношении моногородов должен лежать дифференцированный подход.

Список использованных источников

1. Аблова, Н.О. Оценка экономического потенциала малых и средних городов как инструмент управления органами региональной и местной власти /Н.О. Аблова //Ежемесячный научный журнал. 2015. – № 2 (7). – С.6-9.

2. Зайнутдинов, Р.Р. Моноотраслевые регионы России: определение, типологизация и перспективы развития

/Р.Р. Зайнутдинов //Экономика региона. – 2015, №4. – С.106-122.

3. Карий, А. Стратегическое планирование развития города: [монография] /Львов: ЗИКЦ, 2007. – 317 с.

4. Леонова, Н.А. Оценка конкурентного потенциала малых городов /Н.А. Леонова //Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – Вып. 21. – № 19 (157). – С.100–103.

5. Лунина, В.Ю. Методические подходы к формированию инновационно-маркетинговой стратегии развития моноотраслевого города /В.Ю. Лунина, Л.П. Барышникова //Научный журнал «Менеджер». – Донецк: 2016. – №4(78). – С.135-141.

6. Мельдаханов, А.А. Природа конкурентоспособности города: факторы, методы, критерии /А.А. Мельдаханов //Известия НАН РК. Серия общественных наук. – 2010. – № 3. – С. 42-45.

7. Склярчук, Н.И. Обоснование потенциала малого города /Н.И. Склярчук //Научно-технический сборник. – 2003. - №50. – С.157-161.

8. Сыров, А.Н. Оценка экономического потенциала территории /А.Н. Сыров //Вестник Волгогр. гос. у-та. – 2008. – №2(13). – С.98-101.

9. Яршавский, В.Р. Процедура мониторинга и контроллинга результатов реализации стратегии социально-экономического развития территории (на примере муниципального образования г. Сочи) //Устойчивое развитие отраслей, регионов, предприятий в условиях глобализации: матер. Всеросс. научно-практич. конф. – Краснодар: изд. КубГТУ. – 2016. – С.106-123.

УДК 336.146

DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

**ВОЗНЯК Л.Н.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье анализируется проблематика эффективности программного бюджетирования при реализации программно-целевого планирования через